

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA RITORIK KANONLARNING AHAMIYATI

Djurakulova Gulnoza Shavkatovna

dotsent v.b. (PhD),

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti,
djurakulovagulnoza5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517772>

Annotatsiya: Maqolada nutq ustida ishlashning eng muhim bosqichlari – qadimiy ritorik kanonlar tahlil qilinadi. Ushbu kanonlar notiqlik san'atining asosi bo'lib, fikrni shakllantirishdan boshlab uni ommaga yetkazishgacha bo'lgan jarayonni qamrab oladi. Ayniqsa, bugungi mass media muhiti – ya'ni turli ommaviy axborot vositalari orqali auditoriyaga murojaat qilish zarurati kuchaygan bir davrda, bu kanonlarning ahamiyati yanada ortmoqda. Maqolada ichki fikrni tashqi nutqqa aylantirish, nutq tuzilmasini yaratish, uni texnologik va g'oyaviy jihatdan to'g'ri yo'lga qo'yish mexanizmlari chuqur tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: OAV, nutq, notiqlik, ritorik kanon, inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio.

Аннотация: В статье анализируются важнейшие этапы работы над речью – античные риторические каноны. Эти каноны являются основой ораторского искусства, охватывая процесс от формирования идеи до ее донесения до публики. Особенно в современной среде массовых СМИ, то есть в эпоху, когда возросла необходимость охвата аудитории посредством различных средств массовой информации, важность этих канонов возрастает. В статье дается глубокий анализ механизмов преобразования внутренней мысли во внешнюю речь, создания речевой структуры, ее технологического и идеологического упрощения.

Ключевые слова: СМИ, речь, красноречие, риторический канон, inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio.

Abstract: The article analyzes the most important stages of working on a speech - the ancient rhetorical canons. These canons are the basis of the art of oratory, covering the process from the formation of an idea to its communication to the public. Especially in today's mass media environment - that is, in an era when the need to address the audience through various media has increased, the importance of these canons is increasing. The article deeply analyzes the mechanisms of transforming internal thought into external speech, creating a speech structure, and setting it up correctly in technological and ideological terms.

Key words: mass media, speech, eloquence, rhetorical canon, inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio.

OAV amaliyotida munozaralarga sabab bo'luvchi bir savol mavjud. "Istalgan kishi yaxshi notiq bo'la oladimi? Javoblar, fikrlar, odatda, farq qiladi. Sitseron "Poetae nascuntur, notiqes fiunt" (Shoirilar tug'iladi, notiqalar tayyorlanadi) deydi. A.F. Konining so'zlariga ko'ra esa "Notiqlik va omma oldida gapirish qobiliyatini farqlash kerak. Notiqlik - bu tabiiy ne'mat; nutq ifodalash qobiliyati kundalik amaliyot orqali erishiladi". "Ko'p otgan hali mergan emas, ko'p gapirgan hali notiq emas" deydi Konfutsiy ham. (Kuznetsov, 2015).

Qadim zamonlardan beri nutqning eng keng tarqalgan tuzilishi uch qismli bo'lib, u quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

1. Kirish (10-15%).
2. Asosiy qism (60-65%).
3. Xulosa (20-30%).

Kirish qismida odatda mavzuning dolzarbligi, uning ma'lum bir auditoriya uchun ahamiyati ta'kidlanadi, nutqning maqsadi shakllantiriladi va masalaning tarixi qisqacha tavsiflanadi. Kirishning asosiy psixologik vazifasi tinglovchilarni nutqni idrok etishga tayyorlashdir. Kengaytirilgan kompozitsiya kirishdan oldin nutqning boshlanishini, kirishni o'z ichiga oladi. Nutqning muvaffaqiyati ko'p jihatdan notiq nutqni qanday boshlaganiga va bu tinglovchilarni qanchalik qiziqтира olganiga bog'liq. Nutqning boshlanishi o'ziga xos klishega aylangan maxsus iboralar - notiqlik etiket formulalari bilan ochilishi mumkin.

Nutqning ilk so'zlari sodda, tushunarli va qiziqarli bo'lishi, diqqatni jalb qilishi kerak. Bunday jozibali kirishlar turli shaklda ifodalanadi. Bular: muammoli savol, tinglovchilarning bevosita manfaatlariga murojaat qilish, ma'ruzachining shaxsiyatiga to'xtalish, rasmiy ma'lumot manbalariga murojaat qilish, o'yin holati, hazil-mutoyiba, tarixiy voqelik, rivoyat, latifa. Bundan tashqari siz yorqin iqtibos, g'ayrioddiy jumla bilan boshlashingiz mumkin, ko'pchilik tinglovchilarga ma'lum bo'lgan adabiy asarga havolalar, film yoki televidenie premyerasi, o'z hayotidan hikoya, ritorik savol, qiziqarli epizod, paradoksal iqtibos texnikalari mavjud.

Ma'ruzachi tinglovchilar bilan aloqa o'rnatilganligini va uning diqqatini nutq mavzusiga qaratganligini his qilsa, u nutqning markaziy bosqichiga - asosiy qismga o'tishi kerak.

Asosiy qism ommaviy nutqning eng katta qismidir. Ma'ruzachi oldida juda muhim vazifa turibdi - nafaqat tinglovchilar e'tiborini jalb qilish, balki nutqning

oxirigacha uni saqlab qolish. Asosiy qism notiqlikning eng muhim qismidir. U asosiy materialni taqdim etadi, ilgari surilgan qoidalarni izchil tushuntiradi, ularning to'g'riligini isbotlaydi va tinglovchilarni kerakli xulosalarga olib keladi. Asosiy qismning elementlari taqdimot va argumentatsiyadir. Nutqning asosiy qismi nutqning asosiy g'oyasini bildiradi. U asosiy qismning boshida yoki nutq oxirida berilishi mumkin.

Ma'ruzachi nutq davomida tinglovchilarning diqqatini doimiy ravishda ushlab turishi kerak. Bir qismdan ikkinchisiga o'tishda diqqatli bo'lishi kerak. Tashqi tomondan, ular bir-biriga zid va hatto kutilmagan ko'rinishi mumkin, ammo nutqning barcha qismlari konsepsiyaning birligini va materialni taqdim etish mantiqini saqlashi kerak. Bir qator usullar mavjud bo'lib, ulardan alohida foydalanish yoki ularni birlashtirib, notiq o'z nutqining asosiy qismini muvaffaqiyatli qurishi mumkin. Bular xronologik (yoki tarixiy) usul, konsentrik usul, bosqichma-bosqich qurish usuli, o'xshatish usuli, mavzuning deduktiv va induktiv usullari.

Tizimli materialni taqdim etishda, mavzu ketma-ket ishlab chiqilganda (masalan, universitet ma'ruzalari) ko'pincha bosqichma-bosqich usuli qo'llaniladi. Voqealar dinamikasini, texnologik jarayonlarning ketma-ketligini ko'rsatish zarur bo'lgan nutqlarda xronologik (tarixiy) usul mos keladi. Konsentrik usulda ma'ruzachi muntazam ravishda boshlang'ich nuqtaga qaytadi va har safar uni yangi burchakdan ko'radi. Murakkab materialni aniq, tushunarli bo'lishida parallel joylashtirilgan o'xshatish (qiyoslash - parallel, turli hodisalar, jarayonlar, g'oyalarni o'xshatish) usuliga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir. Deduktiv va induktiv usullar bilvosita ma'ruzani qurishi bilan bog'liq. Notiq o'z nutqida qaysi usuldan foydalanmasin, uning nutqi ko'rgazmali, mulohazalari va pozitsiyalari ishonchli bo'lishi kerak.

Kompozitsiya ustida ishlayotganda, ilgari surilgan takliflarni tasdiqlash va tinglovchilarga ta'sir qilish uchun ishlatiladigan mantiqiy va psixologik dalillar tizimini o'ylab ko'rishingiz kerak. Mantiqiy dalillar tinglovchilarning ongiga, psixologik dalillar esa his-tuyg'ularga qaratilgan. Tushunchalarni shakllantirishning asosiy mantiqiy usullari tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirishdir. Tahlil - bu ob'ektlarning tarkibiy qismlariga mantiqiy bo'linishi. Sintez - ob'ekt qismlarining bir butunga birlashishi. Taqqoslash - bu ob'ektlarning o'xshashligi yoki farqini o'rnatish. Umumlashtirish - alohida ob'ektlarni ma'lum bir tushunchaga birlashtirish.(Orlov, 2021)

Nutqlarni tayyorlashda mantiq qonunlariga rioya qilish muhim ahamiyatga ega. Mantiqning asosiy qonunlari quyidagilar: aynilik qonuni, qarama-qarshilik qonuni, istisno qonuni, asos qonuni.

Aynilik qonuni quyidagicha shakllantiriladi: “Ma’lum bir fikrlash jarayonida har qanday fikr necha marta takrorlanmasin, ya’ni berilgan mulohazada (bahsda, munozarada) har bir tushuncha bir xil mazmun yoki ma’noni saqlab qolishi kerak. xuddi shu ma’noda qo’llanilishi kerak.

Qarama-qarshilik qonunida shunday deyilgan: Bir vaqtning o’zida bir xil mavzudagi ikkita qarama-qarshi fikr bir vaqtning o’zida haqiqat bo’lishi mumkin emas.

Istisno qonuni quyidagicha tuzilgan: Ikki qarama-qarshi fikrdan biri to’g’ri, ikkinchisi noto’g’ri bo’lishi kerak, uchinchisi esa berilmaydi.

Asos qonuni nutqning argumentatsiyasiga asoslanadi: Har qanday fikr haqiqati ilgari isbotlangan boshqa fikrlar bilan oqlanishi kerak.

Nutqda dalillar tinglovchilarni qoidalarni asoslashga ishonitirish uchun ishlatiladi. Dalillar ikki turga bo’linadi: 1. Ishning mohiyati bo’yicha dalillar. 2. Shaxsiy argumentlar. Bunday bahslarni jalb qilishdan maqsad tinglovchiga hissiy ta’sir ko’rsatishdir.

Nutqning yakuniy xulosasi har qanday nutqning muhim tarkibiy qismidir. Ishonchli va yorqin xulosa tinglovchilar xotirasida saqlanadi va yaxshi taassurot qoldiradi. Muvaffaqiyatsiz xulosa ba’zan yaxshi nutqni buzadi. Ma’ruzachi ba’zan belgilangan muddatda yakunlay olmay, shunchaki so’zini kesib, so’nggi so’zini aytmasligi, nutqning oxirida tayyorgarlik ko’rish uchun yetarli vaqt bo’lmagani uchun kechirim so’rashadi. Bu noto’g’ri uslub sanaladi.

“Nutqning oxiri, - deb yozadi A.F.Koni, - uni yaxlitligi, ya’ni boshlanishi bilan bog’lanishi kerak. Yakun - butun nutqning qarori. Shunday bo’lishi kerakki, tinglovchilar boshqa aytadigan hech narsa yo’qligini tushunishadi”. (Kuznetsov, 2015)

Nutqning yakuniy qismining asosiy maqsadlarini quyidagicha belgilash mumkin:

1) ma'ruzada keltirilgan materialni umumlashirish (jamlanma xulosa). Ma'ruzachi asosiy qismning eng muhim nuqtalariga qaytishi va ularni eslatish uchun xulosa tuzishi kerak.

2) nutqdan olingan taassurotni kuchaytirish va uning asosiy qoidalarini tinglovchilar ongida mustahkamlash.

3) tinglovchilar oldiga aniq vazifalar qo’yish va ularni amalga oshirish uchun psixologik platforma yaratish.

Klassik ritorik kanon besh bosqichni o'z ichiga oladi: ixtiro (mazmuni ixtiro qilish), dispozitio (materialni tartibga solish), nutq (og'zaki shakllantirish), xotira (esda saqlash) va harakat (talaffuz). Bu barcha bosqichlar so'zlovchi jurnalistlar uchun dolzarbdir, lekin yozuvchilar uchun oxirgi ikki bosqich unchalik ahamiyatli emas. Jamoatchilik bilan aloqalar bilan bog'liq holda, ritorik kanon bosqichlarining ahamiyati PR matnlarining janrlariga va jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassisning ish turiga bog'liq. Umuman olganda, kopirayter uchun dastlabki uch bosqich muhimroq, deb aytishimiz mumkin, nutq muallifi uchun xotira va harakat birinchi o'ringa chiqadi, ikkinchisi asosiy komponent hisoblanadi.

Ko'rinib turibdiki, printsiplial jihatdan ritorik kanondan tashqarida matn tuzib bo'lmaydi, lekin ko'pincha na jurnalistlar, na PR mutaxassislari o'zlarining amaliy faoliyatida ritorik kanonning qanday elementlari va usullaridan foydalanishlari haqida tasavvurga ega emaslar. Shu sababli, hozirgi va kelajakdagi mutaxassislarga uni qo'llashning asosiy tamoyillarini o'rgatish, ularga texnikani ochishning o'ziga xos texnologiyasini ko'rsatish kerak. Biz muloqot psixologiyasini hisobga olishimiz kerak. Biz nutqni tinglamaymiz, biz bilan so'zlashayotgan insonni tinglaymiz. Biz unga emas, ularga gapirmaymiz, balki ular bilan gaplashamiz.

Adabiyotlar:

1. Babayeva D.R. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. Darslik. – T.: Barkamol fayz media. 2018. – 432 b.
2. Israil M.I., Tashmuxeimedova L.I. Notiqlik san'ati. O'quv qo'llanma. –T.: Noshir nashriyoti. 2019.-152 b.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati.II jild. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.Toshkent.2006. 396 b.
4. Qo'ng'urov R., Begmatov E., Tojiyev Yo. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – T.: O'qituvchi. 1992. -197 b.
5. Shomaqsudova S.X., Israil M.I. OAVda yozma matn. Nutq va munozara. O'quv qo'llanma. –T.: Iqtisod-moliya. 2018. -180 b.

